

УРБАНИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТЛАРИДА ҚУРУҚЛИК
МАЛАКОФАУНАСИННИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Рўзиқулова Н.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Аннотация. Маколада шаҳарлар қуруқлик қориноёқли моллюскаларининг фаунасининг келиб чиқиши жараёнлари, турлар таркибининг шаклланиши ва тур таркиби ҳақида маълумотлар келтирилган. Адвентив турлар табиийлашув даражасига кўра domestizoидлар, колонозоидлар, эпекозоидлар гуруҳларига ажратилган.

Калит сўзлар: шаҳар, моллюска, урбанизация, ландшафт, domestizoидлар, колонозоидлар, эпекозоидлар

Шаҳар фаунаси-географик жойлашув типи, рельефи, ундаги истироҳат боғлари, хиёбонлар ва боғларнинг сони, ўлчами, шаҳар атрофи табиий муҳити билан алоқаларнинг мавжудлиги, шаҳарнинг ифлосланиш даражаси каби омилларнинг ўзаро муносабатлари натижасида юзага келади. Бундан ташқари, замонавий қурилишнинг жадаллиги, кўкаламлаштириш ва шаҳар қурилишининг бошқа ҳаракатларига боғлиқ [7]. Шаҳарлар қуруқлик қориноёқли моллюскаларининг келиб чиқишини бир неча хил параллел борган жараёнлар натижасида кўриш мумкин: а) урбанизацияланишгача бўлган ҳудуддаги маҳаллий турлар; б) аллахтон турларнинг киритилиши; с) биотопларнинг ўзгариши билан турлар таркибидаги ўзгаришлар. Бу жараёнларни ажратиб бўлмайди ва улар бугунги кунда ҳам жадал давом этиб бормокда. Бундан ташқари, нафақат шаҳар ҳудудига янги турлар, балки унинг атрофидаги ҳудудларга шаҳар турлари кириб бормокда. Бу ерда бизнинг вазифамиз, турларнинг замонавий тақсимланиши ва экологик гуруҳларга асосланган ҳолда шаҳар малакофаунасини келиб чиқишини таҳлил қилишдир.

Шаҳар малакофаунасини келиб чиқишини бир неча тоифаларга бўлиб ўргандик:

Маҳаллий турлар - шаҳар ҳудудида аввалдан бўлган ва табиий ҳолатда тарқаладиган турлардир. Шаҳар кенгайиши, антропоген таъсирнинг ошиши билан бу гуруҳ турлари таркибида ўзгаришлар юзага келади. Уларнинг айримлари шу ҳудудда йўқолиб кетсада, айримлари шаҳарнинг турли ҳудудларига тарқалган. Айримлари ўзлари учун янги бўлган ҳудудга кириб борганлар ва мослашган. Бу гуруҳга *Macrohlamys sogdiana*, *Candaharia levanderi*, *C. izzatullaevi*, *Xeropicta candaharica*, *Succinea putris*, *Oxlooma elegans*, *Cochilicopa lubrica*, *Leucozonella mesoleuca* турларини киритиш мумкин.

Синантроп турлар - инсон томонидан яратилган агроценозларда учровчи турлар: *Lytopelte maculata*, *Candaharia levanderi*, *C. izzatullaevi*, *Zonitoides nitidus*.

Интродуцент – адвентив (инсон томонидан онгсиз тарзда ўсимликлар билан келтирилган) турлар - *Deroceras sturanyi*, *Deroceras caucasicum*, *D. reticulatum*, *Oxuchilus translicidus*. Моллюскаларни инсон томонидан адвентив (онгсиз) равишда келтирилиши асосан, турли манзарали ўсимликларни келтирилиши билан боғланади. Маълумки, кўпчилик шилликқуртларнинг тухумлари ўсимлик ўсган тупроқ билан бошқа ҳудудларга олиб борилади. Натижада айрим турлар қишлоқ хўжалиги экинларининг зараркунандаси, айримлари гельминтларнинг оралик хўжайини бўлиб қолади, айримлари эса табиий экосистемаларга жойлашади ва уни ўзгартиради.

Тадқиқот ҳудудида интродуцент-адвентив фауна ўз ичига: табиий ареали чегарасидан ташқарига чиққан, популяция ҳосил қилувчи турлар (*Deroceras caucasicum*, *D. reticulatum*, *Oxuchilus translicidus*) ва ўзининг табиий ареали чегарасидан ташқарига чиққан, аммо популяция ҳосил қила олмайдиган турларни олади (масалан, *Helix lucorum*).

Адвентив турлар табиийлашув даражасига кўра бир неча гуруҳларга ажралади: domestikoidлар (фақат инсон томонидан қурилган иншоатлар: уйлар, ертулалар, омборхоналар, иссиқхона ва оранжерияларда яшовчи турлар),

колонозоидлар (узоқ вақт иккиламчи биотопларда яшайди ва сезиларли даражада бошқа жойга тарқалмайди), эпекозоидлар (антропоген биотопларга кўчиб кирган ва тарқалишда давом этаётган турлар) [8].

Тадқиқот ҳудудида domestikizoидлар гуруҳига - *O. translucidus*, колонозоидларга - *Deroceras agreste*, *D. laeve*, эпекозоидларга - *Deroceras sturanyi*, *D. reticulatum*, *D. caucasicum* ларни киритиш мумкин. Шунини таъкидлаш керакки, бу гуруҳлар таркиби ўзгаради. Масалан, 2004-2006 йилларда *Deroceras reticulatum*, *D. caucasicum* лар фақат иссиқхоналарда учраган бўлса, ҳозирги кунда ҳовлилар, томорқалар, ҳатто ертулалар ва қудуқларда ҳам учрамоқда.

Антропоген таъсир табиий биотопларда экологик шароитлар хилма-хиллигининг камайишига олиб келади. Бу эса малакафауна турларининг камайишига сабаб бўлади. Ҳозирги вақтда тадқиқот ҳудудида 26 тур қуруқлик моллюскалари учрайди. Қўйидаги-*Agriolimacidae*, *Parmacelledae*, *Hygromeidae*, *Valloniidae*, *Agriophantidae* оилалари тур таркиби бўйича доминант ҳисобланади. Тадқиқотларимиз натижасида Самарқанд шаҳрида 13 оила 16 авлодга мансуб, 26 тур, Каттакўрғон шаҳрида 7 оила 9 авлодга мансуб 11 тур, Навоий шаҳрида 9 оила 9 авлодга мансуб 10 тур, Зарафшон шаҳрида 5 оила 5 авлодга мансуб 5 тур қуруқлик қориноёқли моллюскалари учраши аниқланди.

Шаҳарлар ҳудудида асосан маҳаллий ва интродуцент турлар кенг тарқалган бўлиб, синантроп турлар сони ҳам интродуцент-адвентив фауна ҳисобига ортиб бормоқда. Турлар сонининг кўплиги билан *Agriolimacidae* ва *Parmacellidae* оилалари доминантлик қилади. Интродуцент-адвентив фаунанинг колонозоид ва эпекозоид гуруҳлари ҳозирги кунда шаҳар фаунасинининг асосий қисмини ташкил этади. Турларнинг биотоплар бўйича тарқалиши таҳлил этилганда истироҳат боғлари, хиёбонлар ва дарахтзорлар турлар сонининг юқорилиги билан бир-биридан фарқ қилади ва бунинг асосий сабабларидан бири хазонли тўшалмалар, уларда намликнинг сақланиши ва бу биотопларга инсоннинг бевосита таъсирининг камлигидир. Биотоплар бўйича турларнинг тарқалишида

турларнинг озиқага боғлиқ ҳолда тарқалишини экин далалари ва иссиқхоналар мисолида кўриш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Иззатуллаев З.А. , Рузикулова Н.А. Особенности экологии и жизненных циклов водных моллюсков Средней Азии. Бюллетень Дальневосточного малакалогического общества. 24, № 1/2, 2020.
2. Ruzikulova N.A., Izzatullayev Z., Daminov A.S. Biotopic distribution and ecology of terrestrial molluscs (Mollusca:Gastropoda,Pulmonata) in some cities of Uzbekistan
3. Рузикулова Н.А., Иззатуллаев З.А. Ўзбекистоннинг айрим шаҳарларида сув қориноёқли моллюскаларининг тарқалиши, экологияси ва зоогеографияси. Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. Хива.2022.7/1.
4. Рузикулова Н.А.Урбанизация жараёнининг малакафаунага таъсири. “O’zbekistonning bioekologik muammolari“ ilmiy amaliy konferensiya materiallari.
5. Ruzikulova N.A., Sunnatullayev A.S. Samarqand shahri va uning atrofi maydonlari malakofaunasining ekologik preferentsiyasi. “Fan va ta’limni rivojlantirishda yoshlarning o’rni ” Respublika ilmiy va ilmiy-texnik anjuman materiallari. Toshkent 2019
6. Ruzikulova N.A. Шаҳарларда қуруқлик малакафаунасининг шаклланиши ва айрим турларнинг мавсумий фаоллиги. Гулистон давлат университети ахборотномаси. Гулистон 2022. 3(94)
7. Тищенко А.А. О классификации урбанизированного ландшафта применительно к зоогеографическим целям // Поволжский экологический журнал. 2006. №1. -С. 95 – 102
8. Шиков Е.В. Адвентивные виды наземной малакофауны центра Русской равнины// Журнал Ruthenica, vol. 26, №. 3-4: 2016. -С.153-164.